

СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫСЛА БОБРА В РОССИИ

Козлов Ю.А.

ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, г. Киров, Россия

e-mail: iury.cozlov@yandex.ru

Аннотация. Проведен социологический опрос охотников (n=325), касающийся мотивации охоты на бобра. Показано, что промысел ресурсов евразийского бобра в настоящее время направлен на получение «кастореума» и мяса, получение шкурковой продукции имеет второстепенное значение.

Ключевые слова: бобр, шкурка, мясо, кастореум, мотивация охоты

Евразийский бобр является одним из немногих хозяйственно важных видов млекопитающих, охота на которого позволяет получить широкий спектр продукции: ценную шкурку, бобровую струю (кастореум), мясо, жир, хвосты, кости, зубы, субпродукты. Ретроспективный анализ показывает, что утилитарное значение этих продуктов не всегда было одинаковым.

Целью нашей работы является установление современного хозяйственного направления промысла евразийского бобра в России посредством опроса охотников, занимающихся добычей этого грызуна.

По официальным данным в Российской Федерации в 2019 году добыто 28 тыс. особей евразийского бобра (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2020). Средняя сезонная добыча одного охотника, занимающегося охотой на бобра, составляет 4,1 особи (Колесников и др., 2020).

Исходя из изложенного, бобровым промыслом в России занимается около 7 тысяч охотников, нами было опрошено 325 человек. Социологический опрос проведен среди охотников на базе целевого сообщества «Траппер» в социальной сети «ВКонтакте» (ООО «ВКонтакте»). Опрос производился с 18

по 25 февраля 2021. Респондентам предлагалось ответить на вопрос «Почему вы ловите бобра?» и предоставлялось четыре варианта ответов: «Струя», «Мясо», «Шкура», «Иное». Респонденты могли выбрать как один, так и несколько вариантов. Результаты опроса представлены на рисунке 1.

Данные социологического опроса демонстрируют, что в настоящее время основными направлениями охоты на бобра являются получение «кастореума» и мясной продукции. На сегодняшний день ситуация изменилась. Для многих охотников целью охоты на бобра стала «бобровая струя» - техническое сырье, а также мясо, используемое в пищу для себя и на корм охотничьим собакам, а также в качестве приманки для самоловной охоты.

Рисунок 1 – Результаты социологического опроса охотников

Получение меха, не является приоритетным направлением промысла ресурсов вида, кроме того, шкурки бобра отсутствуют в предложенных к торгам лотам на интернет-порталах пушных аукционах «ООО «АК «Союзпушнина»» и «Русьпушнина». Вместе с тем, Федеральным законом №209 от 24.07.2009 (ред. от 20.07.2020) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» бобр (как род *Castor*) отнесен к пушным животным, что не совпадает с его реальным хозяйственным значением. Необходим пересмотру направлений хозяйственного использования ресурсов евразийского бобра, а также диверсификации рынков сбыта продукции охотничьего хозяйства, как в отношении рассматриваемого вида, так и других объектов охоты.

Литература

1. Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 24.07.2009 (ред. от 20.07.2020) № 209-ФЗ.

2. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году: Государственный доклад. – М.: Минприроды России; МГУ имени М.В. Ломоносова, 2020. – 1000 с.

3. Колесников, В.В. Методические рекомендации по ведению мониторинга наиболее значимых охотничьих ресурсов в периоды экономических, социальных, политических кризисов и природных катаклизмов / В.В. Колесников [и др.]. – Киров: ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, 2020. – 107 с.

4. ООО «ВКонтакте» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vk.com> (дата обращения 01.05.2021).

5. ООО «АК «Союзпушнина» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sojuzpushnina.ru> (дата обращения 01.05.2021).

6. ООО «Русьпушнина» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.furs.su> (дата обращения 01.05.2021).

MODERN DIRECTION OF BEAVER FISHING IN RUSSIA

Kozlov Yu.A.

VNIIOZ prof. Zhitkov, Kirov, Russia

e-mail: iury.cozlov@yandex.ru

Annotation. A sociological survey of hunters (n = 325) on the motivation for hunting a beaver was carried out. It is shown that the hunting of the Eurasian beaver is currently aimed at obtaining «castoreum» and meat, obtaining furs is of secondary importance.

Keywords: beaver, castoreum, meat, fur, motivation for hunting.